

ТАЛАБА ЁШЛАРДА КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Турсунназарова Азиза Тахировна
Низомий номидаги ТошкентДПУ
“Тиллар” факультети тютори.

Аннотация. Мақолада, талаба ёшларда китобхонлик маданиятини мазмун моҳияти, бунга бўлган қарашлар ҳамда илмий-фалсафий нуқтаи назар асосида таҳлил қилиб берилган.

Калит сўзлар: китоб, инновация, технология, китобхонлик маданияти, дунёқараш.

Аннотация. В статье анализируются культура чтения студентов, сущность содержания, научно-философские аспекты, рассмотренной проблемы точки.

Ключевые слова: инновация, технология, культурная чтения, мирвозрение.

Annotation. The article analyzes the culture of reading students, the essence of the content, scientific and philosophical aspects, the considered problem points.

Key words: book, Innovation, technology, culture of book reading, outlook.

Бугунги кунда талаба-ўқувчи ёшларда китобхонлик маданиятини шакллантириш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Муҳтарам президентимиз Шавкат Мирзиёев 2017 йил 13 сентябрда «Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини рағбатлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора тадбирлар дастури тўғрисида» [1] қарори эълон қилинди.

Бунда ёш авлоднинг маънавий-интеллектуал салоҳияти, онгу тафаккури ва дунёқарашининг юксалтиришда она Ватани ва халқига муҳаббат ва садоқат туйғуси билан яшайдиган баркамол шахсни тарбиялашда бекиёс аҳамиятга эга бўлган китобхонлик маданиятини оширишга алоҳида эътибор қаратилган.

Бугунги кунда кузатиш ва таҳлиллар шуни кўрсатадики, ёшларимизнинг маънавий-маърифий, бадиий-эстетик талабларига жавоб берадиган китобларни кўп нусхада юксак сифат билан чоп этиш, миллий жаҳон адабиётининг сара намуналарини таржима қилиш, болаларимизни ёшлиқдан китобхонлик маданиятини ривожлантиришдан иборат. Бунинг учун болалиқда бувижонларимизни ҳикоя ва эртақлари, шунингдек боғчаларда боғча тарбиячиси китоблардан одоб ахлоқга доир ва эстетик жиҳатдан юқори савиядан ёзилган сара намуналарни сўзлаб, баъзида китобларни варақлаб уни ичидаги расмларни кўрсатиб болаларни меҳрини уйғотсагина ёшлиқдан берилган муҳаббат унинг онгида муҳрланиб қолади. Болаларимизнинг ҳозирги тез ўсиб бораётган ахборот технологиялар даврида кўпинча телевизорлар, интернетлардаги эртақлар ва кинолар ҳамда ҳар хил ахборотлар уларни онгини қамраб олапти. Шунинг учун китоб нашр қилишда кўпроқ рақобатга асосланган босма ва электрон китоблар бозорини шакллантиришни бугун ҳаётнинг ўзи тақозо этади. Ўқувчи ёшларимизнинг ўртасида ҳар хил кўрик танловлар яъни «Энг китобхон мактаб», «Энг китобхон маҳалла», «Энг фаол кутубхоначи» кўрик танловлар ва саралаш республика босқичига юқори савияда ўтказилди. Шундан келиб чиққан ҳолда «Энг яхши китобхон ўқувчи», «Энг яхши китобхон талаба» («Йилнинг энг яхши китоби», «Энг

яхши китобхон оила», «Йилнинг энг яхши болалар китоби», «Йилнинг энг яхши аудио китоби», «Йилнинг энг яхши электрон китоби» каби) ўтказиш тизимини такомиллаштиришдан иборат бўлади. Шунингдек ёшлар орасида бадиий жиҳатда юксак, интеллектуал савияни ўстиришга хизмат қиладиган китобларга бўлган талабни ўрганиш, яъни ижтимоий сўровномалар ўтказиш, нашриётлар томонидан чиқариладиган бадиий, маърифий ёшларнинг дунёқарашининг кенгайтиришга доир адабиётларни шакллантириб чоп этириш масаласи қўйилди.

«Китоб», «китобхонлик», «кутубхона» сўзларининг ўзаги аслида арабчадан олинган ва бир мақсадга, яъни инсон маънавиятини бойитишга хизмат қилади.

Китоб – туганмас хазина, ундан олган билимларни умрнинг охиригача ҳам сарфлай олмаймиз. Инсоннинг ундан яқин ҳамроҳи, дўсти, маслаҳатчиси йўқ. Негаки, у ақлни пешловчи қайроқдир. Китоб тафаккур манбаи бўлгани учун ҳам халқимиз уни нондай азиз, муқаддас деб эъзозлаб, қадрига етади, севиб мутолаа қилади, оламда яна бир мўъжиза борки, унинг буюклиги, муқаддаслиги етти мўъжизанинг жамики улуғворлиги, гўзаллигидан камлик қилмайди. Бу мўъжиза – китоб. Китобнинг мўъжиза, мўъжиза бўлганда ҳам биринчи мўъжиза эканлигини кўпгина буюк одамлар қайд қилган» [2] деб ёзади. Китобнинг биринчи мўъжиза эканига бутун вужуди билан ишонган адабиётшунос олим фикрининг теран томирлари қандай сарчашмалардан сув ичганини галдаги мулоҳазаларимиз тасдиқлайди. Жумладан, ёзувчи ва драматург С. Цвейг «Қаердаки китоб бор экан, у ерда одам ўзи билан ўзи узлатда, ўз кўлами доирасида қолиб кетмайди, у ўтмиш ва бугунги куннинг барча оламшумул ютуқларига, бутун инсониятнинг фикр ва туйғуларига ошно бўлади», деб ёзади. Ёзувчи ва файласуф Ж. Свифт «Китоблар ақл фарзандларидир», деса, педагог ва ёзувчи Я. Коменский «Китоблар донишмандликни ёйиш курулидир», дейди. Л.Н.Толстой «Ҳикматли сўз китоблари ақлнинг мустақил фаолиятида нафақат тазийқ ўтказиши, аксинча мустақил фаолиятга ундайди», Хосе Марти «Кимки ўқишни истамаса,- ҳеч қачон ҳақиқий инсон бўла олмайди» кўриниб турибдики, маънавий камолотга етакловчи беминнат устоз ва битмас-туганмас маънавий махзани саналган китоб ҳақидаги фикрларни бир жойга жамласа, уларнинг ўзи бир китоб бўлиши, шубҳасиз. Буюк мутафаккир Алишер Навоий ҳазратлари «Китоб – беминнат устоз, билим ва маънавий юксалишга эришишнинг энг асосий манбаи», дея таъкидлаган бўлса, соҳибқирон бобомиз Амир Темур «Китоб – барча бунёдкорлик, яратувчилик ва ақл-идрокнинг, илму донишнинг асосидир. Ҳаётни ўргатувчи мураббийдир», дея ўқтирган. Н.И.Пирогов «Ҳақиқий таълим одамни одамийликка тайёрлашдир» [3]деган эдилар.

Бугун, замонавий ахборот ва инновацион технологиялар ривожидан ҳамда интернет имкониятларидан ақлимиз шошиб қолаётган бир пайтда, одам боласи ҳаётида китобнинг ўрни ва аҳамияти йўқолди, дегувчилар кўплаб топилади. Бу каби қараш ниҳоятда юзаки ва сохта эканлигини ҳаётнинг ўзи исбот этмоқда. Биргина мисол: халқаро тадқиқотлар ва сўровлар ривожланган Ғарб мамлакатларида интернетдан фойдаланувчилар сони қанчалик ошаётган бўлса, китоб сотиб олиш ва ўқиш ҳам худди шунга мувофиқ равишда ўсаётганлигини кўрсатган. Ваҳоланки бу тадқиқотлар интернет технологиялари ниҳоятда тараққий қилган ва унинг хизматлари кун сайин ошаётган Ғарб давлатларида ўтказилган. Бу нарса китобнинг ўрнини ҳеч нарса боса ололмаганлигини, унинг мўъжизавий куч-қудрати олдида интернетдек энг қулай ва замонавий восита ҳам ожиз қолишини кўрсатапти.

Мамлакатимиз раҳбарининг китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини яхшилаш тўғрисида куюниб гапирётганликларида ўзига хос чуқур фалсафа бор. Энг аввало, китоб инсонни ердан кўкка кўтарувчи, унинг маънавий қувватини оширувчи буюк, мўъжизакор кучдир. Қолаверса, китоб инсониятнинг тарихий хотираси, ўз маънавий-маърифий, илмий заминини мустаҳкамловчи, келажакни ёрқин кўрсатиб беришга қодир машъала ҳисобланади. Шунинг учун болаларимизни ёшлиқдан китобга бўлган муносабатини яъни уни севиб ўқиб мутолаа қилса уни авайлаб асраса, ҳаётини бир мазмунига айлантирса, китоб дўст, китоб маслаҳатчи, китоб билимлар макони, эзгу ғоялар фалсафаси эканлигини ҳар бир ўқувчи-талабалар онгигига сингдира олсакгина унда кўйилган мақсадга эришган бўламиз. Буюк файласуф олимларимиз китоб мўъжиза, мўъжиза бўлганда ҳам биринчи мўъжиза эканлигини кўпгина буюк одамлар қайд қилган» деб ёзади. Жумладан, ёзувчи ва драматург С.Цвейг «Қаердаки китоб бор экан, у ерда одам ўзи билан ўзи узлатда, ўз кўлами доирасида қолиб кетмайди, у ўтмиш ва бугунги куннинг барча оламшумул ютуқларига, бутун инсониятнинг фикр ва туйғуларига ошно бўлади», деб ёзади. Ёзувчи ва файласуф Ж.Свифт «Китоблар ақл фарзандларидир», деса, педагог ва ёзувчи Я.Коменский «Китоблар донишмандликни ёйиш куралидир», дейди, файласуф ва тарихчи Ф.Бэкон эса «Китоблар замон тўлқинларида сузувчи ва ўзининг қимматбаҳо юкини авлодлардан-авлодларга авайлаб элтувчи тафаккур кемаларидир», деб ёзади. Ана шу тариқа буюк алломалар, донишмандлар ва ёзувчию олимлар китобнинг мўъжизага, нурга, тафаккур қуввати ва устунига, мангулик ва маънавият тимсолига, билим манбаига, содик дўстга, давр кўзгусига ўхшатганлар. Энг муҳими, китоб жаҳолатга қарши маърифат билан курашда енгилмас кучдир.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, китоб—талаба-ўқувчи ёшларимизда беминат дўст, ҳаёт йўлларида йўлчи юлдуз, ҳаётни мазмунини мушоҳада қилишга ҳамроҳ, тафаккурни чархлайдиган, билим олиш учун беқиёс хазина, битмас туганмас муъжизалар маконидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон республикаси президенти қарори 2017-09-13. [www. Lex.uz](http://www.lex.uz).
2. Тафаккур гулшани. Postda.uz.> uzc> Spitualitu > кутубхона 4-б.
3. Китоб биринчи мўъжиза. [https:// jahonadabiyoti.uz](https://jahonadabiyoti.uz) 2017. 12. 21.19, 26-б.